

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ

БАТРАК АНГЕЛИНА ВИКТОРОВНА

Студент факультета психологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
Профсоюзов Алматинский филиал

ФАЙЗУЛИНА ФАРИДА РУСТАМОВНА

доцент, кандидат биологических наук, PhD
Алматы, Казахстан

***Аннотация:** Работа посвящена анализу межпоколенных различий в отношении к здоровью и здоровому образу жизни. Исследовали отношение к своему здоровью у студентов и их родителей с помощью анкетирования.*

***Ключевые слова:** межпоколенные различия, психологические факторы здоровья, когнитивные факторы здоровья.*

В современном мире вопросы здоровья становятся всё более актуальными, поскольку хронические заболевания, стресс, гиподинамия и прочие проблемы широко распространены, а принятие здорового образа жизни остается задачей не только медицины, но и психологии.

В литературе анализировала установки по отношению к собственному здоровью у разных поколений. Выявляли как наши ценностные ориентиры, мотивация и восприятие здоровья формируют поведение и образ жизни в зависимости от возрастной группы [1].

Было показано что установки молодёжи по отношению к здоровью более позитивны, чем у других поколений: молодые люди чувствительны к внешним аспектам здоровья и оценивают его как часть образа жизни, однако демонстрируют низкий уровень интенсивного отношения к ЗОЖ — они менее активно стремятся узнавать информацию о здоровье и внедрять здоровые практики. Старшее поколение, имеет более устойчивое поведенческое отношение к здоровью и лучше противостоит факторам, стимулирующим нездоровое поведение. Эта возрастная группа больше интересуется сферой здоровья и проявляет более активный интерес к жизнедеятельности, связанной со здоровьем. При анализе данных выяснилось, что социальный компонент отношения к здоровью выражен слабее у взрослого поколения, чем у молодёжи. Представители взрослого поколения менее ориентированы на социальное влияние и здоровьесберегающее поведение [1]. Автор делает вывод, что установки по отношению к здоровью зависят от жизненного опыта, социально-культурных условий и системы ценностей каждого поколения, что приводит к различным моделям поведения: от активного и прямого отношения у молодёжи, через более прагматичное, но менее социально ориентированное у старшего поколения [1].

В других работах рассматривают психологические механизмы, которые определяют отношение людей к собственному здоровью и выбор ими здорового образа жизни [2]. Авторы изучили психологические факторы, влияющие на процесс формирования отношения к здоровью, внутренние психологические компоненты личности, так и внешние социальные факторы, определяющие поведение человека в жизни.

Психологи выделяют мотивационные факторы, так как стремление человека к самосовершенствованию, личностным целям и улучшению своего состояния, а также внимание к внутренним ценностям, связанным со здоровьем.

Также анализировали когнитивные факторы, то есть знания и убеждения человека о здоровье. Было обычно, что осведомленность о значении физической активности, правильного питания и отказа от вредных привычек составляют основу формирования здорового поведения. При этом не только простое знание важно, но и способность применять это знание на практике, а также реалистичное представление о собственных возможностях и рисках.

Нами было проведено исследование отношения к своему здоровью у студентов старших курсов, а также их родителей. Для этого им были выданы анкеты с показателями физического, социального и когнитивного здоровья, в которых необходимо было отметить в процентных значениях каждый пункт, характеризующий их личное здоровье. Использовали методику "Индекс отношения к здоровью". В исследовании приняли участие две группы респондентов: поколение молодых людей 18-25 лет, и представители среднего возраста 34-55 [3]. Далее было рассчитано среднее арифметическое полученных результатов отдельно для студентов и для родителей. Полученные результаты представлены в таблице.

Различия в результатах, указанных в таблице, для удобства восприятия перевели в %.

Таблица. Результаты анкетирования отношения к своему здоровью у студентов и их родителей (в баллах)

№	Наименования	Студент	Родитель
1	Отсутствие болезней	88	70
2	Нормальная работа организма	90	70
3	Равновесие организмов в системе «природы - человек»	84	76
4	Полное духовное благополучие	79	85
5	Полное умственная благополучие	86	88
6	Полное физическое благополучие	86	74
7	Полное социальное благополучие	80	87
8	Способность полноценно общаться с людьми	76	93
9	Способность полноценно трудиться	91	88
10	Способность полноценно учиться	89	76
11	Стремление к творчеству	74	49

Исходя из полученных данных, можно отметить, что показатели, связанные с физическим здоровьем, у родителей значительно ниже, чем у студентов. Отсутствие заболеваний как важный фактор здоровья у родителей составляет лишь 79%, у студентов этот показатель достигает 88%, что свидетельствует о более благоприятном состоянии физического здоровья у молодых людей.

Показатель нормальной работы организма у родителей составляет 77%, в то время как у студентов - 90%. Такая разница может указывать на наличие у родителей возрастных физиологических изменений, сниженной адаптационной способности организма, а также возможных хронических состояний, которые обычно формируются с возрастом.

Таким образом, совокупность полученных данных позволяет сделать вывод, что физическое состояние родителей на более низком уровне по сравнению с молодым

поколениям. Это различие может быть обусловлено естественными возрастными процессами, накопленным влиянием стресса, профессиональной нагрузки и особенностями образа жизни, которые в большей степени отражаются на здоровье взрослых.

Также можно отметить, что социально-духовные показатели у родителей значительно выше, чем у студентов. Уровень полного духовного благополучия у родителей составляет 107%, тогда как у студентов этот показатель равен всего 79%, что свидетельствует о более высокой внутренней гармонии и устойчивости к психологическим стрессам у взрослого поколения.

Показатель полного социального благополучия у родителей равен очень высокий, в то время как у студентов он достигает лишь 80%, что указывает на более развитые навыки взаимодействия с окружающими, умение поддерживать социальные связи и получать удовлетворение от участия в жизни общества у родителей.

Показатель способности к полноценному общению с людьми: у родителей примерно 93%, тогда как у студентов 76%. Это свидетельствует о том, что родители обладают более зрелыми коммуникативными навыками, опытом разрешения конфликтов и построения отношений, а также устойчивыми социальными ролями, которые формировались на протяжении жизни.

Таким образом, совокупность показателей позволяет сделать выводы, что социально-духовная сфера родителей развита более выражено, чем у студентов. Это может быть обусловлено накопленным жизненным опытом, сформированной системой ценностей, устойчивыми моральными ориентирами и большим опытом межличностного взаимодействия, что обеспечивает им более высокий уровень духовного и социального благополучия по сравнению с молодым поколением.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Федотова В. А. Установки по отношению к здоровью: межпоколенные различия / В. А. Федотова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2019. - № 1 (35). - С. 135-140. Режим доступа: <https://journal.omga.su/2020/11/05/установки-по-отношению-к-здоровью-ме-ж/>. - Дата обращения: 12.12.2025
2. Платова И. Д. Психологические факторы формирования отношения к здоровью и здоровому образу жизни // Актуальные исследования. – 2024. -№ 8 (190). - С. 65–68. Режим доступа: <https://apni.ru/article/8542-psikhologicheskie-faktori-formirovaniya-otnos>. - Дата обращения: 13.12.2025
3. Стиплина Е. С. Тест для определения уровня вашего здоровья. Режим доступа: <https://onlinetestpad.com/ru/test/481001-test-dlya-opredeleniya-urovnya-vasheg-o-zdorovya>. - Дата обращения: 13.12.2025